

УДК 347.426

ББК 67.404.219

Г. А. МУТАФЯН

Российский государственный университет правосудия
имени В. М. Лебедева

G. A. MUTAFYAN

Lebedev Russian State University
of Justice

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ПРИ НАРУШЕНИИ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УЧАСТНИКАМИ ГРУПП ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

COMPENSATION FOR DAMAGES IN CASE OF VIOLATION OF CONTRACTUAL OBLIGATIONS BY MEMBERS OF GROUPS OF LEGAL ENTITIES

Аннотация. *Актуальность:* в связи с широким распространением групп юридических лиц как ключевого элемента современной экономики возрастает потребность комплексного правового регулирования внутригрупповых договорных правоотношений и регламентации особенностей способов защиты нарушенных прав участников этих групп, что порождает пробелы в законодательстве, противоречивую судебную практику и не отвечает экономическим потребностям участников оборота. Актуальность исследования института возмещения убытков в современном гражданском праве обусловлена его центральной ролью в механизме защиты нарушенных прав и восстановления имущественного положения кредитора.

Основная цель: выявить и установить пробелы в действующем законодательстве при рассмотрении вопросов возмещения убытков при участии стороны договора в группе юридических лиц.

Рассматриваемые проблемы: исследуются проблемы определения размера взыскиваемых убытков, нарушения свободы договора при уста-

Abstract. *Relevance:* due to the widespread use of groups of legal entities as a key element of the modern economy, there is an increasing need for comprehensive legal regulation of intra-group contractual relations and regulation of the specifics of ways to protect the violated rights of participants in these groups, which creates gaps in legislation, contradictory judicial practice and does not meet the economic needs of participants in turnover. The relevance of the study of the institute of compensation for damages in modern civil law is due to its central role in the mechanism of protection of violated rights and restoration of the creditor's property status.

The main goal is to identify and identify gaps in the current legislation when considering compensation issues with the participation of the contracting party in a group of legal entities.

Problems considered: the problems of determining the amount of recoverable damages, violations of contractual freedom when setting conditions for limiting liability for damages by

новлении условий об ограничении ответственности при взыскании убытков участниками группы юридических лиц, злоупотребления основным обществом своими возможностями влиять на решения и действия дочернего общества в вопросах договорной ответственности.

Используемые методы: формально-логические (анализ, синтез, аналогия, дедукция, индукция), формально-юридический, метод правового моделирования, метод прогнозирования.

Выводы: Результаты проведенного исследования показывают, что определение договорных убытков, доказывание и расчёт требуют учёта специфики внутригрупповых отношений: единства экономических интересов, трансфертного ценообразования и управленческого характера сделок. Стандартные подходы, основанные на рыночных условиях, часто неприменимы, поэтому размер убытков должен определяться с учётом внутренней экономической реальности группы. При этом важно сохранять баланс между защитой добросовестных интересов участников и предотвращением злоупотреблений, особенно учитывая неравенство сторон при установлении ограничений ответственности.

Ключевые слова: группа юридических лиц, дочернее общество, убытки, обязательства, свобода договора.

members of a group of legal entities, and abuse by the parent company of its ability to influence the decisions and actions of a subsidiary in matters of contractual liability are investigated.

Methods used: formal-logical (analysis, synthesis, analogy, deduction, induction), formal-legal, legal modeling method, forecasting method.

Conclusions: The results of the conducted research show that the determination of contractual losses, proof and calculation require taking into account the specifics of intra-group relations: the unity of economic interests, transfer pricing and the managerial nature of transactions. Standard approaches based on market conditions are often not applicable, so the amount of losses must be determined taking into account the internal economic reality of the group. At the same time, it is important to maintain a balance between protecting the bona fide interests of participants and preventing abuse, especially given the inequality of the parties in setting limits on liability.

Keywords: group of legal entities, subsidiary, losses, obligations, freedom of contract.

ВВЕДЕНИЕ

Юридические лица в рамках гражданского оборота действуют как независимые субъекты права. Однако в последнее время экономическая реальность такова, что хозяйствующие субъекты все чаще участвуют в экономических отношениях как группы формально независимых юридических лиц, в рамках которых основное и дочерние общества взаимодействуют как элементы единого экономического субъекта. Внутри таких структур активно заключаются договоры, регулирующие поставки товаров, оказание услуг и иные виды хозяйственной деятельности. При применении к этим правоотношениям общих норм гражданского законодательства об

ответственности за неисполнение обязательств, в частности о взыскании убытков, возникает ряд принципиальных трудностей. Стандартные подходы, разработанные для независимых контрагентов, оказываются недостаточными или даже неадекватными при разрешении споров между аффилированными лицами, поскольку игнорируют экономическую взаимозависимость, согласованность действий и особенности внутригруппового ценообразования.

Центральной проблемой становится определение самого понятия убытков в контексте группы юридических лиц. Если в обычных гражданско-правовых отношениях убытки понимаются как реальный имущественный вред или упущенная выгода, то

внутри группы возникает вопрос: действительно ли нарушение обязательства привело к реальному ущербу, или же оно лишь отразилось на бухгалтерской отчётности одного из участников без ущерба для группы в целом? Особенно остро эта проблема проявляется при взыскании будущих расходов и упущенной выгоды, когда отсутствует рыночная сделка, способная подтвердить реальность утраченных возможностей. Более того, у суда могут возникнуть сомнения касательно реальности заявленных убытков между аффилированными лицами, подозревая их в использовании таких требований для налоговой оптимизации или перераспределения прибыли.

Всё это ставит под сомнение эффективность традиционного механизма взыскания убытков как способа защиты нарушенных прав в корпоративной среде и требует разработки специальных подходов, учитывающих экономическую и правовую природу групп юридических лиц.

В рамках настоящего исследования использовались работы С. Л. Дегтярева, О. Н. Садикова в части анализа и формулирования положений о составе договорных убытков, Ю. Б. Фогельсона в части исследования справедливости существующих правовых презумпций и бремени доказывания договорных убытков, А. В. Ефимова при изучении особенностей условий внутригрупповых договоров, А. А. Глушецкого в части исследования трудностей доказывания размера убытков на примере возмещения за утрату корпоративного контроля. Кроме того, использовались работы, касающиеся исследования заранее оцененных убытков, в частности Е. Е. Богдановой, А. И. Белоликова, Д. Н. Кархалева. Отдельно следует отметить доктринальные исследования, касающиеся особенностей методов исчисления договорных убытков (В. А. Белов, К. В. Громыхалова, В. В. Байбак, А. О. Овсянникова, С. А. Громов). Рассматривая

вопросы определения сильной и слабой стороны во внутригрупповых договорах с целью исследования вопросов ограничения размера убытков по соглашению сторон использовались труды А. Ф. Бакулина, А. В. Кузьминой, А. С. Поздняковой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках настоящего исследования применялись формально-логические методы, в первую очередь анализ и синтез. Последовательно разбиралось сложное правовое явление — договорные убытки в группе юридических лиц — на составные элементы: понятие убытков по ст. 15 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ), их виды (реальный ущерб и упущенная выгода), особенности доказывания, расчёта и ограничения ответственности. Затем, используя синтез, эти элементы были объединены в целостную систему, демонстрирующую специфику внутригрупповых отношений влияет на применение общих гражданско-правовых норм. Также прослеживается использование аналогии: проводятся параллели между институтом заранее оценённых убытков в англосаксонском праве и возможностями его адаптации в российской правовой системе, а также сопоставляются подходы к доказыванию убытков в обычных и внутригрупповых обязательствах. Дедуктивный метод проявляется в выводах, сделанных от общих положений ГК РФ (например, о составе убытков или бремени доказывания) к частным случаям — спорам внутри группы юридических лиц. В свою очередь, индукция используется при обобщении судебной практики и доктринальных позиций для формулирования рекомендаций по разрешению споров.

Формально-юридический метод применяется системно на протяжении всего текста: последовательно интерпретируются нормы гражданского законодательства (ст.

15, 401, 393, 393.1 ГК РФ и др.), анализируется их соотношение с положениями Постановлений Пленума Верховного Суда РФ, а также выявляются коллизии и пробелы в правовом регулировании. Особое внимание уделяется буквальному и системному толкованию норм, например, при рассмотрении возможности взыскания будущих убытков или ограничения ответственности по п. 4 ст. 401 ГК РФ. Этот метод позволяет выстроить строгую правовую аргументацию, основанную на действующем законодательстве и судебной практике.

Метод правового моделирования используется при рассмотрении гипотетических ситуаций, иллюстрирующих сложности применения норм в контексте группы юридических лиц. Например, моделируется сценарий, в котором дочернее общество нарушает соглашение о конфиденциальности, что приводит к упущенной выгоде всей группы, или описывается ситуация с замещающей сделкой, заключённой либо внутри группы, либо с внешним контрагентом. Эти модели позволяют продемонстрировать, как теоретические положения работают (или не работают) на практике, и обосновать необходимость учёта внутригрупповой специфики при расчёте убытков.

Наконец, метод прогнозирования проявляется в оценке перспектив развития правового регулирования и судебной практики. Предлагается, что более широкое применение института заранее оценённых убытков может стать эффективным инструментом минимизации споров внутри групп юридических лиц. Также прогнозируется необходимость дальнейшего уточнения подходов к доказыванию и расчёту убытков с учётом экономической интеграции участников группы, что, по мнению автора, должно найти отражение как в доктрине, так и в правоприменительной практике.

ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ДОГОВОРНЫХ УБЫТКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ГРУППЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Институт взыскания убытков известен отечественной и зарубежной доктрине и практике, а также отражен в действующем законодательстве. Можно по-разному определить понятие убытков. Убытки можно представить как имущественный вред, то есть выраженный в денежном эквиваленте вред, причиненный потерпевшей стороне, или в виде формы гражданско-правовой ответственности. Как справедливо и обоснованно пишет С.Л. Дегтярев, несмотря на множество подходов к данному вопросу убытки представляют собой «неблагоприятные последствия для потерпевшего, возникшие в результате неправомерного поведения правонарушителя» [1; С. 10.].

Легальное определение убытков, установленное статьей 15 ГК РФ, раскрывается через две составляющие: реальный ущерб, под которым понимаются произведенные или будущие расходы для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение имущества кредитора, и упущенная выгода, представляющая собой неполученные доходы, которые могли бы быть получены потерпевшим в обычных условиях гражданского оборота при отсутствии правонарушения.

Поднимая тему реального ущерба, представляется интересным затронуть возможность взыскания будущих убытков. Норма о будущих убытках, содержащаяся в п. 2 ст. 15 ГК РФ, в доктрине вызывает споры. Как подчеркивает О.Н. Садилов, существует позиция, согласно которой взыскание будущих расходов представляется нецелесообразным в связи с возможным злоупотреблением со стороны потерпевшей стороны, которая может заявить необоснованные убытки. При этом сам О. Н. Садилов обо-

снованно отмечает положительные стороны такого способа защиты прав как взыскание будущих убытков, поскольку это облегчает и ускоряет практическое получение полного возмещения, а также не противоречит самой сути института взыскания убытков [2; С. 34-35]. Не пытаясь критиковать взыскание будущих убытков как возможную составляющую имущественных потерь потерпевшего (ведь действительно, зачастую контрагенту приходится самостоятельно искать альтернативу неполученному товару или неоказанной услуге), однако стоит отметить, что в рамках внутригрупповых правоотношений необходимо учитывать их специфику.

В частности, во многом внутригрупповые сделки направлены на формальное перемещение имущества внутри единого экономического субъекта. Во многих случаях потерпевшая сторона при нарушении таких обязательств не инициирует спор с причинителем вреда, поскольку они оба действуют в рамках единого экономического интереса и их действия носят согласованный характер. Следовательно, возникает вопрос о том, будут ли действительно производиться подобные расходы кредитором в будущем. При разрешении споров судам предлагается учитывать следующие факторы для того, чтобы определить реальность взыскиваемых будущих убытков: 1) являются ли основное и дочернее общество единым экономическим субъектом; 2) была ли направлена сделка на перераспределение имущества в группе юридических лиц; 3) насколько экономически целесообразна данная сделка и как её нарушение действительно влияет на всю группу юридических лиц; 4) была ли совершена сделка по решению или указанию основного общества; 5) если потерпевшей стороной является основное общество, то есть ли у него возможность использовать свои механизмы корпоративного контроля для нивелирования убытков (например,

возможность получить аналогичный товар у другого дочернего общества).

Интересным представляется вопрос упущенной выгоды в связи с неисполнением внутригрупповых договоров. Существует множество предполагаемых примеров подобных ситуаций, в том числе, влияющие на всю группу в целом, например дочернее общество по неосторожности нарушает условия соглашения о конфиденциальности и разглашает конфиденциальные данные ключевого поставщика основного общества, что приводит к разрыву с ним эксклюзивного договора на льготных условиях. Так, в результате вся группа несет убытки в виде упущенной выгоды (утраченная экономия на завышенной цене нового договора), которые подлежат взысканию с виновной дочерней компании по правилам статьи 15 ГК РФ, поскольку ее действия напрямую причинили вред имущественной сфере всей группы юридических лиц.

Актуальность вопроса взыскания упущенной выгоды в связи с неисполнением внутригрупповых договоров исходит из разницы между условиями по внутригрупповым сделкам и сделкам с контрагентами, не входящими в группу, что прямо влияет на возможность восстановления нарушенных прав. Так, в рамках группы юридических лиц основное и дочернее общества формируют свой обособленный рынок с особыми правилами, где внутренние сделки часто осуществляются по трансфертным (внутригрупповым) ценам, отклоняющимся от рыночных, а исполнение обязательств сопровождается предоставлением уникальных льгот — таких как беспроцентные рассрочки, бесплатное пользование активами, приоритетное выделение ресурсов или лояльное отношение к просрочкам. Следовательно, размер упущенной выгоды должен исходить из вышеуказанных особенностей, особенно цен и условий. Это актуально, поскольку упущенная выгода — это утраченная, но реально суще-

ствовавшая возможность получения дохода, что, усложняет её взыскание, поскольку потерпевший должен доказать наличие ресурсов и производственных мощностей, а также существование договорных отношений. Всё это действительно подтверждает объективную возможность получения дохода при иных условиях. Следовательно, например, основному обществу будет проще доказать реальность утраты, поскольку у него всегда имеется определенный «пул» контрагентов-дочерних обществ. Но важно заметить, что поднятая ранее проблема в отношении неполученных доходов также актуальна и в упущенной выгоде — если судом будет установлено, что сделка необходима лишь для формального перераспределения имущества, потерпевшая сторона не сможет доказать, что её права были нарушены неисполнением договора должником.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ДОКАЗЫВАНИИ ДОГОВОРНЫХ УБЫТКОВ

По общему правилу, при взыскании убытков, потерпевшей стороне необходимо доказать факт совершения противоправного деяния, факт причинения вреда и причинно-следственную связь между этими событиями и действиями¹. Лицо, нарушившее обязательство или причинившее вред должно опровергнуть презумпцию виновности (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25)² и доказать отсутствие своей вины (п.2 ст. 401 ГК РФ). При осуществлении таким лицом предпринимательской деятельности, оно должно доказать наступление обстоятельств непреодолимой силы.

При этом в доктрине отмечается, что сложившаяся судебная практика, основанная на догматическом понимании состава гражданского правонарушения, накладывает на истца чрезмерное и несправедливое бремя доказывания всего состава убытков, в частности, высказываются мнения, что факт наличия убытков должен презюмироваться при доказанном нарушении права, так как любое нарушение договора лишает контрагента ожидаемой выгоды [3]. Проблему несоответствующего закону распределения бремени доказывания следует считать обоснованной, поскольку зачастую в судебной практике можно встретить ситуации, когда суды необоснованно освобождали ответчика от подтверждения отсутствия вины³. Однако можно выдвинуть иную точку зрения касательно презюмирования факта наличия убытков, поскольку не каждое деяние противоправного характера может нести вред. Например, подрядчик, нарушив условия договора, использовал при строительстве объекта материал с незначительным отклонением от согласованного. Однако проведенная экспертиза подтвердила, что физико-механические характеристики примененного материала полностью идентичны требуемым, а сам объект был принят заказчиком без замечаний и успешно эксплуатируется. Таким образом, несмотря на формальное нарушение, имущественного ущерба (убытков) у заказчика не возникло.

Отдельные сложности доказывания причинения вреда участником группы юридических лиц могут быть связаны с доказыванием вины конкретного юридического лица, состоящего в группе. Истец должен

¹ Определение Верховного Суда РФ от 30.11.2017 по делу № 307-ЭС17-9329, А13-4150/2015 // СПС «Консультант Плюс».

² Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».

³ См. например, Определение Верховного Суда РФ от 02.04.2024 № 307-ЭС23-29619 по делу № А56-90503/2022; Определение Верховного Суда РФ от 08.10.2024 № 307-ЭС22-13049(6) по делу № А66-2962/2013; Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.02.2024 № Ф07-21086/2023 по делу № А56-89091/2022 // СПС «Консультант Плюс».

доказать, что именно ответчик, а не какой-либо другой участник в группе, совершил противоправное действие (бездействие), нарушившее договор. На практике распоряжения часто отдаются сотрудниками основного общества, а исполняются дочерним. Ответчик может утверждать, что убытки либо не возникли, либо были вызваны иными причинами, либо должны быть взысканы с другого участника группы, чьи действия фактически причинили вред. В таком случае, чтобы доказать вину конкретного юридического лица, необходимо выстроить цепочку доказательств, игнорирующую формальную корпоративную структуру и раскрывающую реальное содержание хозяйственных операций внутри группы.

Существует проблема доказывания размера убытков в группе юридических лиц, поскольку данный вопрос осложнен высокой степенью взаимозависимости ее участников и наличием трансфертного ценообразования [4; с. 170]. Сложность заключается в том, чтобы выделить и количественно оценить ущерб, понесенный конкретным юридическим лицом, в условиях, когда его операционная и инвестиционная деятельность совершается в рамках общегрупповой экономической политики.

В силу п. 5 ст. 393 ГК РФ размер возмещаемых убытков подлежит установлению с разумной степенью достоверности. Однако невозможность такого определения не является основанием для отказа в иске, поскольку в этом случае размер компенсации определяется судом на основе принципов справедливости и соразмерности допущенному нарушению. Несмотря на защиту от неправомерного отказа судом в защите прав, из-за невозможности объективной оценки всего размера убытков (в первую очередь, упущенной выгоды), зачастую потерпевшая сторона все равно вынуждена выбирать иные способы защиты гражданских прав. Например, как отмечается

в доктрине, взыскание убытков в рамках утраты корпоративного контроля является неэффективным способом защиты гражданских прав в связи с тем, что действительная стоимость доли определяется не только наличным имуществом общества, соотношением его прав, требований и долгов, исключительными правами, но и «так называемыми шансами, клиентелой, бизнес-возможностями» в связи с чем, более рациональным представляется использование такого способа защиты своих прав участниками юридических лиц, как возврат утраченных акций и долей в натуре» [5; 33-34]. Данное утверждение представляется справедливым, поскольку дочернее общество зачастую является отдельным капиталовложением, в котором основное общество понесло затраты на выстраивание системы корпоративного управления и подотчетного принятия решения. Однако в рамках споров из поименованных в части 2 ГК РФ договоров, исследуемый в настоящей статье способ защиты права представляется релевантным.

Кроме того, нивелировать проблему расчёта убытков за утрату корпоративного контроля возможно в группе юридических лиц, созданной на основе договора. В выделяемом практикой договоре подчинения можно указать условие о взыскании «твёрдых убытков» или «заранее оцененных убытков». Заранее оцененные убытки представляют собой согласованную сторонами в договоре твёрдую сумму, подлежащую выплате в случае нарушения обязательств. Данная сумма не зависит от фактических потерь и представляет собой оценку возможных будущих убытков на момент заключения договора. Отдельные авторы считают, что данные убытки схожи с договорной неустойкой в форме штрафа, поскольку их размер не соответствует фактическим потерям стороны обязательства, что противоречит правовой природе убытков [6]. С другой

стороны, есть правовая позиция, согласно которой, заранее оценённые убытки не являются неустойкой, а лишь представляют из себя способ уточнения договором сумм взыскиваемых убытков [7]. Реализация второго подхода вызывает сложности не только потому, что заранее оцененные убытки — это институт англосаксонской правовой семьи (liquidated (delay) damages) [8], но и поскольку суды обращают внимание на недобросовестные действия кредитора, способствующие увеличению размера убытков и на необоснованность заявленной суммы убытков. Однако, в целом, он представляется более справедливым, поскольку заранее оцененные убытки представляют собой согласованную «цену» риска, отражающую баланс интересов сторон. В ином случае нарушается принцип свободы договора. Кроме того, должник всегда защищен от неразумности и необоснованности их размеров, а также положениями об ограничении свободы договора.

Применение института заранее оцененных убытков, как меру компенсационного, а не штрафного характера, при утрате корпоративного контроля в рамках группы юридических лиц позволит освободить основное общество-кредитора от необходимости доказывать факт и размер реальных потерь. Это обоснованно, поскольку внутри такого объединения сделки часто носят внутренний, технический или управленческий характер, реальные убытки могут быть трудноотделимы от общих корпоративных издержек и затрат на выстраивание системы корпоративного управления внутри группы, кроме того, суды склонны сомневаться в реальности убытков между аффилированными лицами. Утрата корпоративного контроля, наоборот, является не только одним из явных оснований для взыскания убытков, но и может быть оценен в размере, удовлетворяющем интересы обеих сторон без необходимости доказывать примерные размеры убытков.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАЗМЕРА ДОГОВОРНЫХ УБЫТКОВ

Представляется, что осложнение обязательств участием стороны в группе юридических лиц влияет на методику взыскиваемых по договору убытков. Существует два способа расчёта убытков: конкретные убытки и абстрактные убытки. Абстрактный метод исчисления убытков — это расчет, основанный на предполагаемых убытках, возникающих у потерпевшей стороны, без учета особенностей конкретного нарушения. Например, убытки определяются как разница между ценой нарушенного договора и текущей рыночной ценой. В отличие от него, конкретный метод расчета убытков учитывает фактические обстоятельства нарушения, например, разницу между ценой нарушенного договора и ценой заменяющей сделки [9].

Разница между этими двумя видами убытков может быть продемонстрирована на примере нормы 393.1 ГК РФ, где в п. 2 говорится об абстрактных убытках (если неисполнение договора должником привело к его досрочному прекращению и кредитор заключил аналогичный договор, он может требовать возмещения убытков в виде разницы между ценой прекращенного договора и ценой по новому договору на сопоставимые товары, работы или услуги), а в п. 1 — о конкретных (если кредитор не заключил аналогичный договор, но существует текущая цена на сопоставимые товары, работы или услуги, он может требовать возмещения убытков в виде разницы между ценой прекращенного договора и текущей ценой). В связи с вышеизложенным возникает вопрос, если экономическое благо было представлено по сделке на нерыночных условиях, стороны нарушенного обязательства находились в одной группе юридических лиц, то каким образом будут рассчитываться конкретные и абстрактные убытки?

В отношении конкретных убытков, предполагается, что кроме соответствия условий замещающей и замещаемой сделок [10], необходимо доказать соотношение цен. Условия замещающей сделки должны быть разумными [11]. В частности, разумными следует считать такие условия, которые соответствуют сложившемуся уровню цен на аналогичный товар в месте исполнения обязательства [12]. При этом должник вправе представить доказательства того, что кредитор действовал недобросовестно и/или неразумно и, совершая замещающую сделку, умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению (п. 1 ст. 404 ГК РФ).

В отношении абстрактных убытков также существует критерий сопоставимости товаров, работ или услуг (п. 2 ст. 393.1 ГК РФ). Следовательно, требовать взыскания полной суммы за сопоставимые объекты гражданских прав можно без совершения замещающей сделки. Предполагается, что товары могут иметь не идентичный характер, т.е. не являться полным аналогом предмета нарушенного договора, а иметь сходные характеристики или выполнять аналогичные функции (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7).

С одной стороны, согласно п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7, риски изменения цен на сопоставимые товары, работы или услуги возлагаются на сторону, неисполнение или ненадлежащее исполнение договора которой повлекло его досрочное прекращение. То есть, колебание цен при разумности взыскиваемой суммы убытков не является основанием для снижения размера ответственности должника. Однако, с другой стороны, суды придерживаются мнения, что если первоначальная сделка была совершена по заниженной цене, то разница

между заниженной и среднерыночной ценами не возмещается⁴. Предполагается, что поскольку в рамках групп юридических лиц сделки между их участниками зачастую осуществляются по нерыночным ценам, данное обстоятельство позволяет рассматривать такую совокупность экономических отношений как формирование обособленного внутреннего рынка с присущими ему особыми условиями и ценообразованием, который существенно отличается от внешнего рынка.

Таким образом, участие в группе юридических лиц предоставляет её участникам особые «привилегии», выражающиеся в возможности использования преимуществ внутригруппового взаимодействия, что недоступно для субъектов, не входящих в состав группы. Это подчеркивает привилегированный характер членства в группе юридических лиц, который обеспечивает участникам дополнительные возможности и преференции в сравнении с независимыми участниками гражданского оборота. Из этого следует, что само понимание сопоставимости может отличаться в зависимости от того, лишило ли основное общество другого участника группы подобных привилегий. Подобный вывод об учете осложнения обязательств участием стороны в группе юридических лиц представляется справедливым, поскольку, как пишет, С. А. Громов, суды учитывают неограниченный круг факторов, указывающих на разумность цены, в частности, особенности рынка, налоговые ставки, цены определенного круга производителей и т.д. [13].

Так, если речь идёт о конкретных убытках, то совершение новой сделки с другим участником группы на схожих условиях влечёт за собой компенсацию в разме-

⁴ См. например, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12.09.2023 № Ф04-4111/2023 по делу № А45-31825/2022; Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 05.05.2023 № 07АП-2868/2023 по делу № А45-31825/2022 // СПС «Консультант Плюс».

ре суммы замещающей сделки (т.е. не на общерыночных условиях). Если у дочерне-го общества имелась возможность совершить сделку с участником группы, но оно совершило замещающую сделку с независимым участником гражданского оборота, то взысканию подлежат лишь убытки на внутригрупповых рыночных условиях, поскольку иное может быть квалифицировано как содействие в увеличении размера убытков.

В отношении абстрактных убытков по внутригрупповой сделке взысканию подлежит сумма основанная на внутригрупповых рыночных ценах, поскольку дочернее общество должно было получить исполнение на особых условиях, фактически им не были понесены убытки в виде разницы в ценах по внутригрупповому и внешнему рынку вне зависимости от того, было ли оно продавцом или покупателем по совершенной сделке.

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ

Интерес вызывает вопрос договорного ограничения размера взыскиваемых убытков. Ограничение размера убытков, устанавливаемое в договоре между основным и дочерним обществом, представляет собой механизм корпоративного управления, направленный на минимизацию финансовых рисков и обеспечение предсказуемости обязательств внутри группы юридических лиц. Такие условия позволяют сторонам заранее определить предел ответственности в случае нарушения условий договора, что особенно актуально в условиях тесной экономической взаимозависимости основного и дочернего обществ. Судебной практикой выделяются различные формы подобных ограничений: ограничение верхнего предела размера взыскиваемых убытков⁵, полный запрет взыскания

убытков или запрет взыскания упущенной выгоды⁶ и др.

Однако ограничение размера убытков должно соответствовать требованиям законодательства, включая нормы о добросовестности, недопустимости злоупотребления правом и соблюдении интересов третьих лиц, что делает их правовую квалификацию и применение предметом особого внимания как на стадии заключения договора, так и при разрешении споров. В частности, запреты, связанные с заключением соглашений об ограничении размера убытков, могут выражаться в следующем:

1. Запрет на ограничение умышленной ответственности участников гражданского оборота (п. 4 ст. 401 ГК РФ).

В рамках данной нормы следует отметить, что доказать отсутствие умысла можно в случае, если были представлены доказательства того, что им проявлена хотя бы минимальная степень заботливости и осмотрительности при исполнении обязательства⁷. Например, участник группы юридических лиц может сослаться на то, что сделка была совершена в интересах всей группы юридических лиц (по аналогии с делами о привлечении контролирующих лиц в рамках ст. 53.1 ГК РФ⁸ и о действительности внутригрупповых сделок, совершенных в интересах всей группы⁹) и им были приняты все

ление ФАС Центрального округа от 02.10.2012 по делу N А48-5047/2011 // СПС «Консультант Плюс».

⁶ Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11.08.2023 № Ф04-3414/2023 по делу № А45-28497/2022; Решение Арбитражного суда Сахалинской области от 26.04.2024 по делу № А59-706/2023 // СПС «Консультант Плюс».

⁷ Определение Верховного Суда РФ от 26.05.2022 № 305-ЭС21-24470 по делу № А40-45186/2020; Обзор судебной практики Верховного суда РФ № 2 (2022) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.10.2022) // СПС «Консультант Плюс».

⁸ Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 13.06.2017 № Ф09-2173/17 по делу № А60-19440/2015 // СПС «Консультант Плюс».

⁹ Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 03.08.2020 N 306-ЭС20-2155 по делу № А55-30718/2016 // СПС «Консультант Плюс».

⁵ Определение ВАС РФ от 08.08.2012 № ВАС-9002/12 по делу № А14-5965/2011; Постанов-

меры для защиты. Однако если такие действия носили умышленный характер, были недобросовестными или неразумными, выходили за рамки обычного предпринимательского риска и повлекли ущерб контрагенту, то в таком случае рассматриваемая норма не делает исключений и такие действия будут признаны как неподпадающие под ограничение ответственности.

Кроме того, в судебной практике есть правовая позиция, согласно которой действие вышеуказанной нормы п. 4 ст. 401 ГК РФ толкуется расширительно, например, в части оказания услуг: если выполненные исполнителем действия или осуществленная им деятельность были столь непрофессиональными, что затронули само существо исполняемого обязательства и лишили полезного смысла заключение договора для заказчика, то в таком случае ограничение ответственности на основании данной нормы невозможно¹⁰. Таким образом, её действие может распространяться на случаи небрежности со стороны контрагента. Например, основное общество (заказчик) поручило своему дочернему обществу (подрядчику) провести монтаж нового оборудования. В рамках договора основное общество обязалось обеспечить полный и безопасный доступ к объекту. Однако его сотрудник бездействовал: не предупредил дочернее общество о том, что на смонтированной на кануне конструкции не были закреплены несущие балки, и не оградил опасную зону. В результате бригада монтажников вышла на объект, балка рухнула, что привело к причинению вреда здоровью работников и порче дорогостоящего оборудования.

2. Недопустимость договорного ограничения ответственности в рамках правоотношений с потребителями (п. 2 ст. 400 ГК РФ). Данная норма хоть и ограничивает взыскание убытков соглашением

сторон, но не применяется к рассматриваемым в настоящей статье правоотношениям между предпринимателями.

3. Законодательные ограничения, связанные со свободой договора (ст. 10 и 421 ГК РФ). Они устанавливаются в целях недопущения злоупотребления стороной обязательства своими правами, недопущения понуждения стороны к заключению договора на конкретных условиях, а также в целях соответствия заключенного договора императивным нормам гражданского законодательства.

В данном случае ограничение свободы договора в части уменьшения размера убытков в первую очередь связано с неравными переговорными возможностями участников группы компаний, что связано с тем, что основное общество всегда является сильной стороной в рамках внутригрупповых правоотношений. Данная особенность актуальна как для вертикальных правоотношений внутри группы (поскольку управленческие обязательства имеют целевую особенность — направленность на осуществление контроля основным обществом над дочерними), так и для горизонтальных внутригрупповых правоотношений.

Понятие сильной и слабой стороны отсутствует в ГК РФ, однако встречается как в доктрине [14], так и в судебной практике¹¹. Зачастую, слабая сторона обязательства характеризуется обладанием меньшим объемом информации, более низким уровнем компетентности, а в случае договорных правоотношений — ограниченной возможностью наравне со второй стороной договора участвовать в определении его условий [15].

¹⁰ Определение Верховного Суда Российской Федерации от 13.02.2024 № 305-ЭС23-18507 по делу № А40-111577/2022 // СПС «Консультант Плюс».

¹¹ См. например, Определение Верховного Суда РФ от 24.03.2023 № 301-ЭС22-19253 по делу № А43-11822/2021; Определение Верховного Суда РФ от 27.02.2023 № 301-ЭС22-19253 по делу № А43-11822/2021; Определение Верховного Суда РФ от 29.06.2023 № 307-ЭС23-5453 по делу № А56-115724/2021; Определение Верховного Суда РФ от 31.03.2022 № 305-ЭС21-28851 по делу № А40-83984/2021 // СПС «Консультант Плюс».

Соответственно сильная сторона обладает противоположенной характеристикой.

В ГК РФ декларируется равенство участников гражданских правоотношений (п. 1 ст. 1 ГК РФ). Однако несмотря на это, фактически зачастую принцип равенства субъектов может нарушаться. Поэтому законодательством предусмотрены нормы, защищающие позицию слабой стороны правоотношений (право на односторонний отказ от исполнения обязательств для потребителя, исключительно виновная ответственность поставщика по договору контракции и др.).

Основное общество, обладая корпоративным контролем, имеет особое правовое положение в рамках группы юридических лиц. Оно может изменять финансовые потоки, перераспределять имущество, контролировать участников группы юридических лиц. Соответственно, основное общество обладает большим количеством организационных, материальных, профессиональных, информационных и других конкурентных возможностей, что делает его более сильной стороной в обязательстве. Соответственно, в случае спора основного и дочернего общества по внутригрупповому договору, дочернее общество может потребовать признания недействительными несправедливых условий договора, а сами положения договора об ограничении размера убытков будут толковаться в пользу слабой стороны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ института договорных убытков, возникающих в группе юридических лиц, выявляет ряд существенных особенностей, обусловленных спецификой внутригрупповых правоотношений. В отличие от гражданско-правовых обязательств, где стороны действуют в условиях рыночной конкуренции и независимости, участники группы юридических лиц образуют единый экономический субъект, в рамках которо-

го сделки часто носят не коммерческий, а управленческий характер или направлены на перемещение имущества. Это обстоятельство кардинально влияет как на понимание самого понятия убытков, так и на их доказывание, а также расчет суммы. В частности, возникает необходимость учитывать не только формальные признаки нарушения обязательства, но и экономическую целесообразность сделки, степень интеграции участников группы и реальное влияние нарушения на интересы всей группы юридических лиц.

Особую сложность представляет взыскание будущих убытков и упущенной выгоды. В условиях внутригрупповых отношений, где стороны действуют согласованно и в рамках единой экономической политики, судам предлагается тщательно оценивать, действительно ли нарушение повлекло за собой реальные имущественные потери или же заявленные убытки носят формальный характер и используются исключительно для бухгалтерского или налогового перераспределения ресурсов. Аналогичные сложности возникают при определении размера убытков: применение рыночных цен и стандартных методик расчёта (абстрактного или конкретного) оказывается не всегда уместным, поскольку внутри группы формируется собственный внутренний рынок с особыми условиями ценообразования и исполнения обязательств. В этой связи обоснованным представляется подход, при котором размер убытков определяется с учётом именно внутригрупповых условий, а не внешних рыночных аналогов.

Кроме того, корпоративный контроль основного общества над иными участниками группы ставит под сомнение равенство сторон обязательств, что особенно актуально при установлении договорных ограничений ответственности в форме убытков. Несмотря на формальное равенство, дочерние общества зачастую выступают в роли «слабой стороны», вынужденной принимать ус-

ловия, диктуемые основным обществом. Это требует от судов повышенного внимания к добросовестности и соразмерности таких ограничений, а также к соблюдению принципов справедливости и недопущения злоупотребления правом.

Таким образом, правовое регулирование убытков в группе юридических лиц требует баланса между общими принципами гражданского права и спецификой внутригрупповых экономических связей. Подходы, учитывающие не только формальное нарушение обязательства, но и экономическую реальность корпоративных отношений, спо-

собствуют адаптировать толкование правовых норм для адекватного учета реально складываемых в экономике правоотношений в условиях тенденции укрупнения бизнеса. Это позволяет избежать как необоснованного взыскания убытков между аффилированными лицами, так и ущемления законных интересов участников группы, чьи права действительно были нарушены. В перспективе дальнейшее развитие этого института должно быть направлено на создание гибких, но предсказуемых правил, способных адекватно отражать сложную природу внутригрупповых обязательств.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Дегтярев С. Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе. 2-е изд. М.: издательство? 2003. 200 с. ISBN 5466000027.
2. Садиков О. Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. — Москва: Издательство «Статут», 2009. — 221 с. — ISBN 978-5-8354-0576-3. — EDN QRFHFJ.
3. Фогельсон Ю. Б. Процесс об убытках // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. — 2022. — № 1. — С. 118-132. — DOI 10.37239/2500-2643-2022-17-1-118-132. — EDN OAYSNQ.
4. Ефимов А. В. Признаки, основания и гражданско-правовые последствия аффилированности юридических лиц: дис. ... канд. юрид. наук. — М, 2018. — 248 с. — EDN JRUQZV.
5. Глушецкий А. А. Уставный капитал акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью: стереотипы и их преодоление. Экономический анализ норм корпоративного права. М.: Статут. 2023. 264 с. ISBN 978-5-8354-1912-8.
6. Богданова, Е. Е. Возмещение убытков в договорных обязательствах а // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). — 2015. — № 10(14). — С. 24–32. — EDN VVNGPX.
7. Белоликов А. И. Заранее оцененные убытки // Юрист. — 2024. — № 12. — С. 2–9. — DOI 10.18572/1812-3929-2024-12-2-9. — EDN GZRVYY.
8. Кархалев Д. Н. Возмещение заранее оцененных Убытков // Нотариус. — 2024. — № 3. — С. 33–37. — DOI 10.18572/1813-1204-2024-3-33-37. — EDN UREXDU.
9. Белов В. А. Особенности убытков слабой стороны в потребительском договоре: виды и способы расчетов убытков потребителя // Право и экономика. — 2023. — № 2(420). — С. 44–53. — EDN ZUJLSR.
10. Громыхалова, К. В. Возмещение конкретных и абстрактных убытков / // Молодой ученый. — 2018. — № 38(224). — С. 112-114. — EDN YADVYT.
11. Байбак В. В. Возмещение убытков при прекращении договора и вина кредитора // Вестник гражданского права. — 2016. — Т. 16, № 4. — С. 119–131. — EDN WJKQON.
12. Овсянникова А. О. Абстрактный и конкретный методы исчисления убытков // Вестник гражданского права. — 2015. — Т. 15, № 5. — С. 9–61. — EDN UXAJURJ.
13. Громов С. А. Особенности возмещения конкретных и абстрактных убытков при прекращении договора // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. — 2016. — № 11. — С. 80–105. — EDN XBFJH.
14. Бакулин А. Ф. Слабая сторона предпринимательского договора: стандарты и бремя доказывания / А. Ф. Бакулин, А. В. Кузьмина // Вестник гражданского процесса. — 2020. — Т. 10, № 2. — С. 203–250. — DOI 10.24031/2226-0781-2020-10-2-203-250. — EDN AJAWEZ.
15. Позднякова, А. С. К вопросу о понятии слабой стороны гражданского правоотношения // Юрист. — 2024. — № 4. — С. 2–7. — DOI 10.18572/1812-3929-2024-4-2-7. — EDN JDJAYD.

REFERENCES

1. *Degtyarev S. L.* Compensation of losses in civil and arbitration proceedings. 2nd ed. — M. 2003, 200 p. — ISBN 5466000027.
2. *Sadikov O. N.* Damages in the civil law of the Russian Federation. — Moscow: Statute. 2009, 219 p. — ISBN 978-5-8354-0576-3.
3. *Fogelson Yu. B.* The process of losses // Bulletin of Economic Justice of the Russian Federation. 2022, No. 1, pp. 118–132. DOI: 10.37239/2500-2643-2022-17-1-118-132.
4. *Efimov A. V.* Signs, grounds and civil consequences of affiliation of legal entities: dis. ... kand. jurid. sciences'. Moscow, 2018, 248 p.
5. *Glushetsky A. A.* The authorized capital of a joint-stock company and a limited liability company: stereotypes and their overcoming. Economic analysis of corporate law norms. Moscow: The statute. 2023. 264 p. ISBN 978-5-8354-1912-8.
6. *Bogdanova E. E.* Compensation for damages in contractual obligations // Bulletin of the O.E. Kutafin University (MGUA). No. 10 (14).2015. pp. 24-32. EDN: VVNGPX.
7. *Belolikhov A. I.* Estimated losses in advance // Lawyer. 2024. No. 12, pp. 2–9. DOI: 10.18572/1812-3929-2024-12-2-9.
8. *Karkhalev D.N.* Compensation for pre-estimated losses // Notary. 2024, No. 3, pp. 33–37. DOI: 10.18572/1813-1204-2024-3-33-37.
9. *Belov V. A.* Features of losses of the weak side in the consumer contract: types and methods of calculating consumer losses // Law and economics. 2023. No. 2. pp. 44-53. EDN: ZUJLSR.
10. *Gromykhaylova K. V.* Compensation of concrete and abstract losses // Young scientist. 2018, No. 38(224), pp. 112-114. EDN: YADVYT.
11. *Baibak V. V.* Compensation of losses upon termination of the contract and the fault of the creditor // Bulletin of Civil Law. 2016, No. 4, pp. 119–131. EDN: WJKQON.
12. *Ovsyannikova A. O.* Abstract and concrete methods of calculating losses // Bulletin of Civil Law. 2015. No. 5. pp. 9-61. EDN: UXAJURJ.
13. *Gromov S. A.* Features of compensation for concrete and abstract losses upon termination of the contract // Bulletin of Economic Justice of the Russian Federation. 2016, No. 11, pp. 80–105. EDN: XBFJH.
14. *Bakulin A. F., Kuzmina A. V.* The weak side of the business contract: standards and burden of proof // Bulletin of the Civil Procedure. 2020, No. 2, pp. 203-250. DOI: 10.24031/2226-0781-2020-10-2-203-250.
15. *Pozdnyakova A. S.* On the concept of the weak side of civil law relations // Lawyer. 2024, No. 4, pp. 2–7. DOI: 10.18572/1812-3929-2024-4-2-7.

Информация об авторе

МУТАФЯН ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Аспирант кафедры предпринимательского и корпоративного права
Российского государственного университета правосудия
имени В. М. Лебедева, г. Москва, Российская Федерация;
Юрисконсульт АО «Акрихин». г. Королёв, Россия
e-mail: georgiiii24@gmail.com

Научный руководитель:**ЕФИМОВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ**

кандидат юридических наук, заместитель зав. кафедрой
предпринимательского и корпоративного права
Российского государственного университета правосудия
имени В. М. Лебедева, г. Москва, Российская Федерация
e-mail: av_efimov@inbox.ru

About the author

GEORGIY A. MUTAFYAN

Postgraduate student of the Department of Business
and Corporate Law at the Lebedev Russian
State University of Justice, Moscow, Russia;
Legal Adviser of JSC Akrikhin, Korolev, Russia.
ORCID: 0009-0005-9897-7841

Academic supervisor:**ANATOLY V. EFIMOV**

PhD in Law, Deputy Head of the Department
of Business and Corporate Law,
Lebedev Russian State University of Justice,
Moscow, Russia
e-mail: av_efimov@inbox.ru

Статья поступила в редакцию 01.09.2025; одобрена после рецензирования 22.09.2025; принята к публикации 29.09.2025.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 01.09.2025; approved after reviewing 22.09.2025; accepted for publication 29.09.2025.

The authors read and approved the final version of the manuscript.